

2. Novitskiy A., Karabinhosh S. Some aspects of information support for operability of complex agricultural machinery. *Machinery & Energetics*. Kyiv. Ukraine. 2018. Vol. 9. No. 2. 241. P. 106-121.
3. Andriy Novitskiy. Forming reliability of means for preparation and disposal of forage. *MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture*. 2017. Vol. 19. No 3. 123-128.
4. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами. *Статистичний бюлетень*. Київ. (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки).
5. Новицький А. В. Метод оцінки роботоздатності кормоподрібноючих машин. *Механізація сільськогосподарського виробництва*. К.: НАУ, 1998. Т. IV. С. 63-68.
6. Новицький А. В. Стан та перспективи забезпечення молочного скотарства засобами для приготування і роздавання кормів (на прикладі Київської області). *Науковий вісник НУБіПУ. Серія: техніка та енергетика АПК*. Київ, 2014. Вип. 196, ч. 1. С. 296–302.
7. Новицький А. В., Новицький Ю. А. Технічна оцінка споживчих якостей сільськогосподарської техніки. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК*. К., 2017. Вип. 264 (2017). С. 293-303.
8. Новицький А. В., Ружи́ло З.В. Визначення функції готовності систем «людина – машина» при зростанні інтенсивностей відмов. *Machinery & energetics. Journal of Production Research*. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No. 2. P. 89-96.
9. Сільське господарство України. *Статистичний збірник*. 2018 рік. К., 2019. 482 с.

УДК 631.316.022.4: 621.791.927.5

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО ТОЧКОВОГО НАНЕСЕННЯ ЗМІЦНЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ

М. О. ВАСИЛЕНКО, кандидат технічних наук, завідувач відділу

Д. О. БУСЛАЄВ, науковий співробітник

*Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»*

E-mail: buslaev_@ukr.net

Актуальною проблемою зниження витрат на виробництво сільськогосподарської продукції є зменшення витрат на придбання запасних частин до ґрунтообробних машин, а також зменшення витрат на виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту.

Одним із шляхів вирішення поставленої проблеми є напрям підвищення ресурсу нових робочих органів ґрунтообробних машин завдяки комбінованому зміцненню їхніх робочих поверхонь, а саме, наплавлення порошкового матеріалу ПС-12НВК-01 електродом Т-590.

Такий метод зміцнення дозволяє підвищити ресурс нових культиваторних лап на 35–40%. Зносостійке покриття дозволяє створити сприятливі умови для ефекту самозагострення леза в процесі експлуатації, зменшення товщини ріжучої кромки в порівнянні із серійними робочими органами, що призводить до зменшення витрат на пально-мастильні матеріали внаслідок зменшення тягового опору робочих органів ґрунтообробних машин.

Важливими параметрами точкового зміцнення з додаванням порошкових матеріалів є діаметр точок зміцнення, що впливає на крок розташування точок по довжині леза (рис.).

Рис. Схема параметрів точкового зміцнення на культиваторній лапі

За результатами експериментальних досліджень параметрів точкового зміцнення лез культиваторних лап встановлено, що кількість точкового зміцнення на культиваторних лапах залежить від діаметра точкового зміцнення та ширини захвату культиваторної лапи і визначається за виразом:

$$n_m = \frac{B}{d} + n, \quad (1)$$

де B – ширина захвату культиваторної лапи, мм;

d – діаметр точкового зміцнення, мм;

n – кількість додаткового точкового зміцнення в носовій частині культиваторної лапи, шт.

Виходячи з умов експлуатації культиваторних лап та враховуючи перекриття точкового зміцнення при прямолінійному русі дозволяє обґрунтувати крок точкового зміцнення по довжині леза культиваторних лап:

$$t_m = \frac{\frac{B}{\sin \frac{\gamma}{2}}}{\frac{B}{d}} \Rightarrow \frac{d}{\sin \frac{\gamma}{2}}, \quad (2)$$

де d – діаметр локального зміцнення, мм;

γ – кут розхилу крил культиваторної лапи, град.

Обґрунтування кількості і кроку точкового зміцнення в залежності від кута розхилу крил культиваторних лап, ширини захвату та діаметра точкового зміцнення дає змогу визначити витрати на матеріали для технологічного процесу зміцнення культиваторних лап.

Проведено виробничі випробування експериментально зміцнених культиваторних лап в ПП «Агроекологія» в результаті чого визначено кращий матеріал для зміцнення ПС-12НВК-01 нанесений електродом Т-590, що дозволяє зменшити вагове зношення на 33-35% у порівнянні з серійними лапами.

Розрахункова собівартість зміцнення культиваторної лапи з шириною захвату 400 мм становить 53,77 грн, при цьому річний економічний ефект від експлуатації зміцнених лап за технологією ННЦ «ІМЕСГ», в кількості 38 шт на культиватор та за умови річного наробітку культиватора 2090 га становить 33,833 тис.грн.

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАЙНА ТА АГРОБІЗНЕСУ

О. В. ЗАХАРЧУК, доктор економічних наук,
завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Значення базових показників інвестиційної привабливості та кредитоспроможності значною мірою визначаються вартістю основних засобів, яка буде врахована при їх розрахунку. В сучасній практиці інвестиційної діяльності та бухгалтерського обліку відповідно до методик оцінки застосовується ряд видів вартості основних засобів: первісна, переоцінена, залишкова (балансова), ринкова, справедлива тощо. При діагностиці інвестиційної привабливості та кредитоспроможності підприємств оцінку основних засобів слід здійснювати за ринковою вартістю об'єктів з використанням стандартів і методик експертної оцінки майна. Організаційні та методологічні засади експертної оцінки основних засобів, результатом якої є розрахунок їх ринкової вартості, визначені рядом нормативно-правових актів. Принципові положення з оцінки основних засобів обґрунтовані Міжнародними